

ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ЛЕЧЕНИИ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ЭХИНОКОККОЗА ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Абдулхаева Б.Х.

Ботиров А.К.

Отакузиев А.З.

Андижанский Государственный медицинский институт

г. Андижан, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383147>

Актуальность проблемы. Эхинококковая болезнь является эндемической патологией в ряде регионов мира, к числу которых относится и Республика Узбекистан. По данным республиканского центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 2017 году число людей, страдающих эхинококкозом в Узбекистане составляло 2,1%, а заболеваемость среди детей до 14 лет составляло 1,2 на 100,000 населения. При этом, частота ДЭ брюшной полости колеблется от 5,9 до 30%, причем брюшная полость поражается в 90% случаев. Выполнение радикальных операций в таких условиях возможно только 25-30% больным, а послеоперационная летальность достигает 7-18%

Цель исследования: поиск путей оптимизации лечебных мероприятий у больных диссеминированным эхинококкозом органов брюшной полости.

Материал и методы. Отделение хирургии на базе кафедры хирургии клиники АндГосМИ имеет опыт лечения 714 больных эхинококкозом различной локализации, оперированных за период с 2011 по 2022 годы, в том числе и диссеминированным эхинококкозом органов брюшной полости.

Из 714 больных эхинококкозом различной локализации, оперированных за период с 2011 по 2022 годы, диссеминированные формы эхинококкоза органов брюшной полости установлены в 87 случаев, которые условно разделены на 2 группы: группа сравнения – 41 (47,1%) больной, с 2011 по 2017 гг. (ретроспективное исследование) и основная группа - 46 (52,9%), которые подлежали хирургическому лечению придерживаясь оптимизированной хирургической тактики с 2018 по 2022 гг. (проспективное исследование).

При диссеминированном эхинококкозе органов брюшной полости, в отличие от сложившейся тенденции в сравниваемых группах

превалировали лица мужского пола: в группе сравнения мужчины составили 24 (58,5%), а женщины – 17 (41,5%), тогда как в основной группе – 33 (71,7%) и 13 (28,3%), соответственно. Встречаемость заболевания в 36 (41,4%) случаев диагностировано в возрасте 19-44 года, в 30 (34,5%) – в возрасте 45-59 лет и в 21 (24,1%) случаев – в возрасте старше 60 лет, т.е. в пожилом возрасте.

В основной группе первично-диссеминированный эхинококкоз диагностирован у 22 (47,8%) больных, вторично-диссеминированный - у 11 (23,9%), третично- диссеминированная - у 13 (28,3%) больных. Настораживает относительно высокая частота третичной диссеминации, что в группе сравнения составило 11 (26,8%) больных и в основной – 13 (28,3%) т.е. более чем $\frac{1}{4}$ случаев – ($p < 0,01$).

С целью рационального использования различных методов диагностики рецидивного эхинококкоза печени проведена комплексная диагностика с использованием лабораторных и инструментальных методов.

В группе сравнения пред - и послеоперационное ведение больных было направлено на коррекцию нарушенных функций и не отличалось от ведения оперированных при абдоминальной хирургии. Отсутствие четких показаний при выборе хирургического доступа, объёма оперативного пособия, способа обработки и ликвидации ОП явились причиной развития различного рода послеоперационных осложнений и неудовлетворительные результаты в отделенном периоде.

Выявленные упущения и ошибки в группе сравнения, вызвало необходимость, пересмотра хирургической тактики как в плане предоперационной подготовки и послеоперационного ведения, так и при выборе оптимального доступа, объёма операции, а также в обработке и ликвидации ОП во время операции. У больных основной группы в период предоперационной подготовки, для улучшения функции печени на фоне токсического воздействия сколецидных препаратов, в качестве дезинтоксикационного, антиоксидантного и гепатопротекторного средства в комплексе при проведении химиотерапии применяли эссенциале форте по 300 мг, гепамерц 10 гр. на 400 мл инфузионного раствора, аскорбиновая кислота 5%-6,0 мл и рибоксин 2%-10,0 мл внутривенно.

Пред - и послеоперационном периоде проводилась химиотерапия альбендазолом, метронидазолом, фуразолидоном во всех случаях

эхинококкового поражения печени и органов брюшной полости. С целью иммуностимуляции применяли – иммуномодулин - по 1,0 мг внутримышечно или иммунал по 1 таблетке 4 раза в день. Для профилактики спаечных процессов в брюшной полости применяли препарат лонгидаза 3000 МЕ внутримышечно.

Все поступившие больные, подверглись различным оперативным вмешательствам, сопоставимым по тяжести, объему и длительности. Для обеспечения апаразитарности вмешательств использовались рациональные доступы с учетом локализации ЭК (верхне -срединный, срединная лапаротомия с использованием ретрактора Сигала, нижнесрединная лапаротомия, отдельный доступ, мини-доступ).

В основной группе, нами проводилась многокомпонентная обработка стенок остаточной полости: внутреннюю поверхность фиброзной капсулы 10%-ным раствором натрия хлорида с экспозицией 2 мин, фурацилином, подогретым до температуры 70° С 2 мин, 70°-ным спиртом 2 мин, и 5%-ной йодной настойкой с экспозицией 2 минуты и в конце, электрокоагуляция внутренней поверхности и краев фиброзной капсулы 2 мин., всего 10 минут.

Завершающий этап оперативного вмешательства состоит в ликвидации ее полости, которые были закрытыми, полужакрытыми или открытыми, а также полное или частичное удаление фиброзной капсулы кисты, что нередко эти оперативные приемы комбинировали. При этом предпочтение отдавалось органосберегающим операциям. Выбор способа оперативного вмешательства зависел от индивидуальных характеристик кисты и общего состояния больного.

Результаты исследования. При сравнительном анализе различных осложнений в отдаленный послеоперационный период по всем указанным параметрам получено достоверное ($P < 0,05$) отличие показателей. Оптимизация хирургической тактики в лечении ДЭ органов брюшной полости не могло не отразиться на непосредственных результатах ведения этой категории пациентов. В целом, основной группе по сравнению с группой сравнения частота ближайших послеоперационных осложнений снизилась почти в 5,2 раза. В результате, число больных с отсутствием послеоперационных осложнений в группе сравнения составило – 27 (65,9%), тогда как в основной – 43 (93,5%) – улучшение на 27,6%, т.е. в 1,4 раза, а осложнения общего характера сведены к минимуму – с 7,8 до 2,7%, соответственно. В том числе, в основной группе, также

удалось избежать случаев релапаротомии – с 4,9% и летальности - с 2,4% до 0%, соответственно.

Выводы.

1. Основные причины рецидива и диссеминации заболевания: нарушение правил апаразитарности и антипаразитарности во время операции, недостаточная оснащенность лечебных учреждений, квалифицированность хирурга, не проведение противорецидивной и профилактической химиотерапии до и в послеоперационном периоде.

2. Противорецидивная химиотерапия в пред и послеоперационном периоде производными бензимидазольных карбаматов (Albendazol, Zentel) позволяет свести к минимуму частоту рецидивов заболевания.

3. Предложенный способ предоперационной подготовки, многокомпонентная интраоперационная антипаразитарная обработка, позволил добиться адекватной санации остаточной полости в раннем послеоперационном периоде, сократить долю больных с развитием различных осложнений с 34,1% до 6,5%.

Список литературы:

1. Ботиров А.К., Отакузиев А.З., Абдуллажанов Б.Р., Абдулхаева Б.Х. Способ комбинированной антисколецидной обработки остаточной полости после эхинококкэктомии //FAP81883 ПВРУз. -06.05.2023.
2. ВОЗ. Эхинококкоз: Информационный бюллетень //Женева: 2020. - 23 марта [арх. 14 июня 2021].
3. Хушвактов У.Ш. Особенности диагностики и хирургического лечения поздних рецидивов эхинококкоза: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Ставрополь. - 2012. - 21 с.
4. Шевченко Ю.Л., Назыров Ф.Г. Хирургия эхинококкоза //М.: Династия, 2016. 288 с.
5. Botirov A.K., Otakuziev A.Z., Abdulhaeva B.H. Intellektual mulk agentligini deponentlashtirish guvohnomfsi // #000-000-870. -19.06.2023.
6. El Kady N., Ramzy I., Hanan H.A. et al. Echoguided pair technique in diagnosis and treatment of abdominal hydatid cystic disease in Egyptian patients: clnical and ultrasonographic follow up //J Egypt Soc. Parasitol. - 2011. - Vol.41, №3. - P. 527-542.
7. Tabain I., Sviben M., Ljubin-Sternak S. et al. Seroprevalence of Echinococcus granulosus infection in Croatian patients with cystic liver disease //Helminthology. 2010. P. 1-4.
8. World Health Organization (WHO). Charateristics and details of echinococcosis. -2015. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs377/en/>.

9. Abdulhaeva B.H., Botirov A.K., Otakuziev A.Z. Qorin boshshligi azolarinidiseminatsealashgan exinokkozini xirurgik davolashda taktik-texnik aspektlarini optimallashtirishda dasturiy taminot //№DGU 24805 ot 13.04.2023.

